

О ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РОЛИ ВОЕННОЙ ПРИСЯГИ – КАК ВАЖНОЙ ВОИНСКОЙ ТРАДИЦИИ

Шухратжон Шакиров

**заведующий кафедрой Специализированного филиала
Ташкентского государственного юридического университета,
Ташкент, Узбекистан**

shuxratshakirov0747@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6805135>

Аннотация: в статье рассматриваются исторические аспекты зарождения и последующего развития воинского ритуала – Военной присяги, ее суть и содержание, порядок организации и проведения с учетом традиций и обычаев стран, а также ее военно-патриотическая значимость в воспитании военнослужащего и повышении боеготовности воинских коллективов в целом.

Ключевые слова: воинские традиции, воинские ритуалы, военная присяга, присяга Родине, воспитание, военнослужащий, вооруженные силы.

Основным и нерушимым законом воинской жизни является Военная присяга. Она имеет силу государственного правового документа и является торжественной клятвой воина выполнить свой долг перед Родиной.

Военная присяга – церемониальная торжественная клятва (обещание), даваемое каждым гражданином при поступлении (призыве) на военную службу в вооружённые силы государства. Военная присяга существует с глубокой древности в вооруженных силах (ВС) большинства государств мира. В различных ВС имеет своё специфическое содержание, традиции и обряды по её принятию в зависимости от исторически сложившихся традиций и обычаев того или иного народа (народов), его ВС и сущности строя данного государства [1].

Родоначальниками традиции принесения военной присяги считаются древние римляне. До введения установленной официальной присяги в 216 г. до н.э. римские легионеры должны были произносить две добровольных клятвы. Первая клятва была обязательством повиноваться консулу. Во второй клятве солдаты манипулы обещали друг другу не покидать товарищей в трудном положении ради спасения своей жизни и никогда не оставлять свое место в строю во время сражения, за исключением тех случаев, когда необходимо вернуть себе оружие, атаковать противника или спасти товарища.

После установления официальной присяги каждый год в определённый день все граждане Рима, годные к военной службе, собирались на форуме –

городской рыночной площади. Далее один из солдат, по выбору трибуна, выходил из строя и следом за трибуном произносил священные слова военной присяги – «сакраментум». Он клялся «повиноваться своим командирам и в меру своих сил исполнять их приказы». Публий Флавий Вегеций Ренат представил христианскую версию присяги римских легионеров, относящуюся к IV в. н.э. «Они клялись Богом, Христом и Святым Духом, а также Величеством Императора, который вслед за Богом должен был быть самым любимым и почитаемым всеми людьми... Эти солдаты клялись, что будут неуклонно выполнять все приказы императора, никогда не дезертируют и не откажутся умереть за Римское государство» [2].

После принятия присяги весь легион делал шаг вперед, солдаты поднимали вверх правую руку и в несколько тысяч голосов кричали: «И мы также!». На этом ритуал заканчивался.

В древнегреческом обществе юноша, достигший 18 лет, объявлялся совершеннолетним и самостоятельным гражданином. Эфебы с оружием в руках являлись в храм Аглавры в Афинах и там приносили такую клятву (варианты клятв): «Я не оскверню этого священного оружия и не покину в рядах моего товарища. Я буду защищать не только то, что свято, но и то, что не свято, как один, так и вместе с другими. Я передам потомкам отечество не униженным или уменьшенным, но возросшим и в положении, улучшенном сравнительно с тем, в каком я его наследовал. Я буду почитать решения мудрых. Я буду повиноваться законам, которые были или будут народом приняты, и если кто вздумает нарушить их, я не должен того допускать, и стану защищать их, все равно придется ли мне делать это одному или будут со мною другие. Я буду чтить верования» [3].

«Клянусь никогда не позорить это священное оружие, никогда не покидать своего места в битве. Один ли, со всеми ли вместе я буду сражаться за своих богов и за свой очаг. Я оставлю после себя свое отечество не уменьшенным, но более могущественным и более крепким. Я буду повиноваться приказаниям, которые продиктует мудрость должностных лиц; я буду подчиняться и тем законам, которые находятся в силе в настоящее время, и тем, которые будут постановлены народом. Если кто-нибудь захочет ниспровергнуть эти законы или не будет повиноваться им, я не потерплю этого и буду сражаться за них один или вместе со всеми. Я буду почитать предков моего отца. Беру в свидетели Аглавру, Эниалия, Ареса, Зевса, Фалло, Авксо и Гегемону» [4].

Современный порядок принятия присяги во многих странах копирует древнеримскую и имеет схожие черты. При этом ритуалы по принятию присяги зависят от исторически сложившихся обычаев того или иного народа, его ВС и сущности строя данного государства. Они имеют специфическое содержание и отражает разные традиции. Однако во всех военных присягах есть общий смысл – в самом начале пути солдат дает клятву в верности своему отечеству и народу, которую не должен нарушить ни при каких условиях.

В России и во многих странах бывшего Советского Союза военнослужащий, являющийся гражданином, проходящий военную службу по призыву или впервые поступивший на военную службу по контракту, или гражданин, не проходивший военной службы и впервые призванный на военные сборы, или гражданин, обучающийся в военном учебном центре при федеральной государственной образовательной организации высшего образования по программе военной подготовки и проходящий учебные сборы, или гражданин, обучающийся в военной образовательной организации высшего образования по программе военной подготовки сержантов, старшин запаса либо программе военной подготовки солдат, матросов запаса и проходящий учебные сборы, приводится к Военной присяге перед Государственным флагом страны и Боевым Знаменем воинской части [5].

Процедура приведения к военной присяге осуществляется в порядке, определённом Уставом внутренней службы ВС. Ритуал приведения к военной присяге воина заключается в следующем. В определённый день и час воинская часть выстраивается в пешем строю на плацу. Военнослужащие одеты в парадную форму одежды и с оружием. На плацу выстраивается оркестр, выносятся Боевое знамя части и Государственный флаг. Все военнослужащие, которые приводятся к военной присяге, располагаются в первых шеренгах. Перед церемонией приведения воинов к военной присяге выступает командир воинской части с краткой речью. Он напоминает воинам, что принятие военной присяги есть почётная и ответственная обязанность, которая возлагается государством на военнослужащего по защите Отечества и его конституционного строя. Для приёма военной присяги военнослужащий вызывается из строя командиром роты или другого воинского подразделения и читает вслух перед строем текст военной присяги [6]. Затем воин собственноручно расписывается в заранее подготовленном списке напротив своей фамилии и занимает своё место в строю.

После завершения церемонии принятия военной присяги командир воинской части поздравляет военнослужащих с важнейшим событием в их жизни и в жизни воинского подразделения. Оркестр исполняет Государственный гимн, и воинская часть в полном составе проходит торжественным маршем на плацу.

В последнее десятилетия установилась традиция: воины дают торжественную клятву верности Родине у памятников боевой славы, в местах героических битв за свободу и независимость Отечества.

В целом, в национальной армии Узбекистана ритуал Военной присяги по форме и содержанию сохранился с периода бывшего Советского Союза. При этом по инициативе Президента Республики Узбекистан Законом принято новое совершенно содержание Военной присяги и само название заменено на “Присяга Родине”, которая отражает наши традиции, почтение предкам и др.

Граждане, впервые призванные или добровольно (по контракту) поступившие на военную службу, принимают присягу Родине перед Государственным флагом Республики Узбекистан [7]. При этом как и во многих странах порядок принятия присяги Родине определяется Уставом внутренней службы Вооруженных Сил Республики Узбекистан.

Использованные источники:

1. Электронный ресурс – http://ru.wikipedia.org/wiki/%C2%EE%E5%ED%ED%E0%FF_%EF%F0%E8%F1%F%F%E3%E0
2. Флавий Вегеций Ренат. Краткое изложение военного дела. / Пер. С.П. Кондратьева. // Вестник древней истории. 1940. № 1, Греческие полиоркеттики. Вегеций. (Серия «Античная библиотека». Раздел «Античная история»). СПб, Алетейя. 1996.
3. Клятва эфеба, Уссинг. Воспитание и обучение у греков и римлян. – СПб, 1878.
4. Стобей. Florilegium, XLIII, 48. Поллукс, VIII, 105. Ликург. Речь против Леократа, 77. Dumont. L'éphébie attique.
5. Федеральный закон от 28.03.1998 № 53-ФЗ (ред. от 15.10.2020) «О воинской обязанности и военной службе».
6. Федеральный закон от 28.03.1998 № 53-ФЗ (ред. от 15.10.2020) «О воинской обязанности и военной службе».
7. Закон Республики Узбекистан «О всеобщей воинской обязанности и военной службе» от 12.12.2002 г., № 436-II.